

Особенности развития сферы туризма в Чеченской Республике

Гайрбекова Рукият Сараповна, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Юшаева Разет Саид-Эмиевна, к. э. н., доцент

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (г.Грозный)

Зумаева Сацам Абдулганиевна, магистр

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

С расширением глобализации туристическая сфера стала неотъемлемой частью развития общества. Туристский рынок оказывает немалое влияние на диверсификацию структуры экономики. Исходя из этого можно сделать вывод, что данное направление является одним из наиболее значимых для изучения. Туризм является катализатором развития транспортной и авиационной систем, сферы связи, торговли, сельского хозяйства, гостиничной индустрии.

Сфере туризма присущи следующие свойства:

- социальной направленности, то есть основная ее задача - обеспечение социальной комфортности населения путем удовлетворения туристско-рекреационных нужд;

- проблемной ориентированности, то есть туристско-рекреационная система должна рационально и эффективно использовать имеющийся потенциал и органично вписываться в круг решения приоритетных направлений развития региона и государства в целом.

То есть, принципиальным моментом в исследовании состав совокупного туристического потенциала региона является анализ его как системы [3].

Сфера туризма формируется на стыке трех отдельных подсистем - природы, общества, народного хозяйства - и включает в себя компоненты указанных подсистем: природные туристические ресурсы, туристы (формальная временная общественная группа), туристические средства (материально-технические, энергетические и трудовые ресурсы, необходимые для обслуживания туристско-рекреационной системы).

В Чеченской республике наблюдается положительная динамика по въездному туристско-экскурсионному потоку, который по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 37%. Чеченская Республика в первом полугодии 2019 года приняла 99345 туристов и экскурсантов, из них иностранные граждане - 2400 человек. Для сравнения в 2019 году регион за аналогичный период времени посетили 72404 человек, из них иностранные граждане - 1395 человек. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения составляет 43 единиц, что больше уровня 2018 года на 53,5% [5].

По последним данным министерства туризма Чечни, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. В 2017 году регион посетили более 100 тыс. туристов.

В Чеченской Республике континентальный климат, а значит, комфортные условия для отдыха в регионе. Отдыхать в Чечне сегодня становится популярным, так как это своего рода экзотика, которая

не разочаровывает туристов, а, напротив, оставляет отличные воспоминания об отпуске. Тут можно найти красивую природу и чистый воздух, прочувствовать кавказский колорит и неповторимую атмосферу. Разумеется, регион на данном этапе все еще не может соревноваться с южными направлениями, однако с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону [2].

За последние несколько лет Чеченская Республика составила достойную конкуренцию соседним кавказским странам: турпоток растет рекордными темпами, инфраструктура становится все комфортнее, каждый сезон появляются новинки для туристов. Да и сам турпродукт заслуживает активного внимания: Чеченская Республика может похвастаться уникальными комплексами, эксклюзивными экскурсионными маршрутами и природными чудесами, которых не найти в других странах.

В последние годы в Чечне открылось сразу несколько крупных туристических объектов, которые предлагают отдыхающим комплекс услуг «все в одном». Например, «Кезеной-Ам», «Ведучи», курортная зона «Грозненское море».

Важно, что эти комплексы появились в районах, которые обладают большим количеством природных и исторических достопримечательностей. Ведь прежде там не было вообще никакой инфраструктуры. А теперь есть санитарные зоны, предприятия питания и объекты размещения.

В зимнем сезоне — 2019 в горнолыжном режиме «Ведучи» проработал недолго, так как снежный покров был нестабильным, хотя там и задействовали снежные пушки. Тем не менее туристы приезжали на курорт, чтобы насладиться отдыхом на природе, прокатиться на канатной дороге и совершить экскурсии по ближайшим достопримечательностям. К сезону-2020 уже строятся спуски на северном склоне, где снег лежит стабильно.

Также в сотрудничестве с университетом спецназа организуются в «Ведучи» багги-туры. Первые туристические группы проживают в отеле «Эдельвейс» и обкатывают экстремальные маршруты на багги (небольшом легковом автомобиле для езды по бездорожью) местного производства.

С каждым годом ассортимент активностей будет расширяться, а загрузка комплекса — увеличиваться по мере развития сопутствующей инфраструктуры и расширения количества услуг.

Проект «Курорты Северного Кавказа» финансирует строительство новой инфраструктуры, занимаются планированием развития и продвижения курорта, активно ведут рекламную кампанию, обеспечивают участие в международных туристских вы-

ставках и проводят мероприятия по привлечению аудитории.

В 2018 году были организованы пресс-туры для российских и иностранных журналистов, а на открытие летнего сезона приглашены около 100 туроператоров и турагентов [4].

«Ведучи» — это особая экономическая зона, которая дает расширенные возможности для местных предпринимателей: здесь снижена налоговая нагрузка, есть масса возможностей по субсидированию.

Главное, чтобы местные жители проявляли активность и пользовались благами, которые предлагает им руководство республики.

В Чеченской республике разработано более десятка тематических маршрутов, в числе которых паломнические, историко-культурные, природно-познавательные, гастрономические и историко-архитектурные.

Сам город Грозный — это один из немногих городов планеты, который был так быстро восстановлен после военных действий, хотя разрушения достигали 95%. Город очень маленький, но при этом здесь находится много достопримечательностей. Например, одна из крупнейших мечетей Европы. Или комплекс высотных зданий — нетипичных для Кавказа в связи с сейсмическими особенностями региона. Эти высотки построены с соблюдением уникальной технологии, которая позволит им выдержать землетрясения до 9 баллов.

Другой популярный маршрут — на озеро Кезеной-Ам в горные районы.

Третий — в Аргунское ущелье с уникальными серными источниками и водопадами, которое простирается до самой Грузии. В советские годы этот туристский маршрут был очень популярным. К сожалению, сейчас дорога на Грузию закрыта с чеченской стороны. Безусловно, когда ее откроют, это будет направление, переполненное туристами. Хотя бы потому, что сама дорога намного лучше и безопаснее, чем та, которая идет через Осетию.

На границе с Грузией также находятся уникальные исторические места, например мертвый город Цой-Педе. По данным Forbes, он входит в десятку самых труднодоступных достопримечательностей России. Для иностранных граждан туда требуются специальные пропуска, которые нужно либо заказать за два месяца на сайте службы пограничного управления, либо получить, обратившись в принимающую туристическую компанию.

Зато уникальные башенные комплексы, которые находятся почти во всех горных районах Чеченской Республики, не требуют специальных пропусков и доступны всем желающим туристам. Это и город стражников Хой рядом с озером Кезеной-Ам, и Шаройский башенный комплекс, и строения в Шатойском и Итум-Калинском районах. Экскурсию туда можно заказать в любом туристском бюро республики.

Самым неизведанным и интересным на сегодня является Галанчожский район, куда доступ для туристов открылся в 2019 году. Кладезь уникальных природных и исторических объектов.

Инфраструктура в современных туристических комплексах Чеченской Республики соответствует мировым стандартам. Нужды региона огромны, и у нас есть ряд приоритетных задач, которые надо решать для улучшения сервиса на местах и повышения стандарта и качества предоставляемых услуг. Потому что это будет напрямую влиять на турпоток в Чеченскую Республику.

Конечно, отдых в Чечне пока подходит не для всех, потому что потребности у туристов разные. Есть и моменты, которые не всегда их удовлетворяют: отсутствие культурного досуга, клубов, дискотек, интерактивных шоу, алкоголя в свободном доступе. Это те составляющие, которые ассоциируются с отдыхом у гостей из европейских и азиатских стран. А вот туристы, исповедующие ислам, наоборот, с положительной точки зрения отмечают обилие отелей и ресторанов, относящихся к категории «халяль» [1].

Сегодня портрет туриста в республике неоднороден. Как и в прошлые три года, самыми активными экскурсантами одного дня являются гости, отдыхающие в Кавказских Минеральных Водах. На трех-пятидневные туры приезжают туристы из Крыма, Краснодар, Ростова, Волгограда, Калмыкии и Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Иностранных туристов приходится на общую массу около 10%. В этом году их число растет в связи с тем, что Кавказ все больше набирает популярность в азиатских странах. А еще отменили визовый режим с ОАЭ, при этом есть прямые рейсы из Дубая и Шарджи в Кавказские Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу.

Расширяется география: с Кавказом работают турфирмы из Тайваня, Китая, Великобритании, Польши, Бразилии, Саудовской Аравии. Остальные страны больше представлены индивидуальными туристами из Германии, Японии, Италии, стран СНГ. Они самостоятельно выходят на местные фирмы или едут как бизнес-туристы и параллельно знакомятся с достопримечательностями. Большой интерес проявляют американские туристы, тем более что филиал одной из американских туристских компаний открылся в Пятигорске.

В плане привлечения иностранного туриста Грузию и Азербайджан можно считать главными конкурентами в целом для российской части Кавказа. У них есть важное преимущество — упрощенный визовый режим, которого нет в России. Зачастую камнем преткновения для посещения нашего региона туристами становится именно виза, и они выбирают вышеперечисленные страны.

Но тех, кто по-настоящему хочет посетить Чеченскую Республику, это не останавливает. Уникальность региона — в его культуре, традициях и быте. В Чечню чаще едут поклонники ЗОЖ, нежели любители пассивного досуга, потому что тут нет свободного доступа к алкоголю, пляжного отдыха. Зато есть то, что точно не могут предложить ни соседние регионы, ни страны: уникальные природные, культурные, исторические и развлекательные объекты и экскурсионные маршруты.

Функционирование сферы туризма в современных условиях хозяйствования характеризуется определенной активизацией, однако существует целый

ряд весомых сдерживающих факторов. Наибольшее значение среди них имеет несовершенство нормативно-правовой базы, противоречивость и несогласованность отдельных его положений, отсутствие действенной государственной программы регулирования туризма, как перспективного направления развития сферы, четко разработанных методик и механизмов ее реализации.

В связи с интенсивным развитием туристической деятельности происходит формирование, уточнение и совершенствование понятийного аппарата, который касается туристско-рекреационной сферы. Так, сначала в научных кругах было решено использовать определение «рекреационный» (рекреационная деятельность, рекреационные ресурсы и т.д.). Сейчас все чаще используют комплексное понятие, сочетая различные стороны деятельности в пределах одного туристско-хозяйственного комплекса. Так, например, можно встретить словосочетание «туристско-рекреационный ресурс», «туристско-рекреационная деятельность», «туристско-рекреационный комплекс», «туристско-рекреационный потенциал», тем самым подчеркивая новый подход к современным потребностям хозяйственного комплекса, не меняя сущностное наполнение понятий, которые были предложены предыдущими исследователями.

Большинство действующих программ развития туризма носят декларативный характер, что указывает большинство ученых, содержащие общую информацию о состоянии отрасли, основные проблемы, имеющийся ресурсный потенциал, который может быть использован с целью их решения, совокупность запланированных мероприятий. Однако, негативным фактом является отсутствие определения источников получения ресурсов для осуществления запланиро-

ванных мероприятий, критериев для проверки состояния их выполнения, а также ответственных лиц.

Туристско-рекреационная деятельность считается одной из самых прибыльных в мире. Важность выявления компонентов туристско-рекреационного потенциала территории и их взаимосвязей, а также степени влияния на эффективность туристической деятельности обусловлена тем, что на основе представленной информации возможна дальнейшая разработка комплексных программ развития туризма на соответствующей территории, наиболее оптимальное использование всех компонентов туристско-рекреационного потенциала.

Таким образом, на данном этапе времени туризм в Чеченской Республике достаточно развит, но все же есть факторы, которые затрудняют его рост и развитие. Если рассматривать Россию и ее территорию в целом, то она достаточно богата ресурсами. Туристическая отрасль в Чеченской Республике занимает невысокие позиции среди других секторов экономики, и развитие ее деятельности тормозится по многим причинам: неразвитая нормативно-правовая база; ненадлежащее качество туристических продуктов и услуг; недостаточная популяризация внутреннего туристического отдыха; экономическая и политическая нестабильность; недостаточный контроль легитимности выполнения процедур сертификации, стандартизации в функционировании сферы гостеприимства; отсутствие четко сформированной стратегии развития туризма и др. Надлежащее функционирование и развитие туристической отрасли в России может стать возможным благодаря внедрению эффективного государственного регулирования.

Литература:

1. Исследование РБК: 20 главных фактов о Чечне [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182d>
2. Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике на 2013-2018 годы [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.chechentourism.ru/wp-content/uploads/2013/04/razvitie-turizma.pdf>
3. Стратегия социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://economy-chr.ru>
4. Тамаев М. Л. Состояние и перспективы развития туризма в Чеченской Республике [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 205-207.
5. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Чеченской республике [электронный ресурс] / Режим доступа: <http://chechenstat.gks.ru/>